

SUVCHECHAKNING KECHISH XUSUSIYATLARI

Husenova Zilola Zoxirovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016433>

Rezyume. 2020-2022 yillarga mo'ljallangan Buxoro viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasida yotqizilgan bemorlarda (98 bola va 22 kattalar) suvchechak bilan kasallanish va klinik kechishning qiyosiy tahlili keltirilgan. Aniqlanishicha, 3 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar sezilarli darajada tez-tez kasalxonaga yotqizilgan, kattalar orasida - 18 yoshdan 34 yoshgacha bo'lganlar tezroq kasallanadi (1,3). Suvchechakda asab tizimidagi belgilar kattalarda ham bolalarda ham sezilarli darajada farq qilmadi. Bolalardagi toshmalar tananing magistral va ekstremitalarda, kattalarda esa - yuz va magistralda lokalizatsiyalanishi bilan tavsiflangan (2). Bolalarda kattalarga qaraganda qichishishning past intensivligi va shilliq pardalarda enantema kam uchraydi. Bolalardagi limfadenopatiya umumiy xarakterga ega, ammo 18 yoshdan oshgan bemorlarga qaraganda kamroq aniqlanadi. Bolalar va kattalarda intoksikatsiya sindromining davomiyligi va kasalxonaga yotqizish muddati sezilarli darajada farq qilmadi (4). Olingan ma'lumotlar bolalar va kattalardagi bemorlarda suvchechakning kechishi va oqibatlarini bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin.

Kalit so'zlar: suvchechak, bolalar, kattalar, klinik ko'rinish, asoratlar

Havo orqali yuqadigan infeksiyalarning ichida (gripp va o'tkir respirator virusli infeksiyadan tashqari), suvchechakning ulushi 50-70% ni tashkil qiladi. Muammolari kasallanishning yuqori darajasi, hamma joyda tarqalishi, umumiy yuqumli patologiya tarkibidagi ulushning ko'payishi, sezilarli iqtisodiy zarar va amaliyotda amalga oshirilgan nospesifik profilaktika (izolyatsiya, karantin) choralarining samarasizligi bilan belgilanadi. Suvchechak (Varicella) - bu Herpesviridae oilasiga mansub virus keltirib chiqaradigan, havo tomchi yo'li orqali yuqadigan, isitma, o'rtacha intoksikatsiya, keng tarqalgan vezikulyar toshmali o'tkir yuqumli antropotik kasallik.

Materiallar va usullar Ushbu maqolada viloyat klinik markazida davolanayotgan 120 nafar bemorda suvchechak bilan kasallanishning 4 yillik monitoringi natijalari keltirilgan.

Natijalar va muhokama ma'lumotlariga ko'ra, 2019–2022 yillarda. 8 oylikdan 58 yoshgacha bo'lgan 120 bemor suvchechak tashxisi bilan kasalxonaga yotqizildi va davolandi. Bolalik davridagi bemorlar 78,5% (98 kishi), 18 yoshdan kattalar - 21,5% (22 kishi) ni tashkil etdi. Davolangan bolalarning yosh tarkibini tahlil qilganda, kasalxonaga ko'proq 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar (46 kishi - 48%) yotqizilganligi qayd etildi; 8 oylik bemorlar 3 yoshgacha - 9%, 7 yoshdan 14 yoshgacha - 36%, 14 yoshdan 18 yoshgacha - 7%; o'g'il bolalar tez-tez kasal bo'lgan (54,4%). Kattalar orasida kasalxonaga asosan 18-34 yoshdagi erkaklar (58,2%; 19 kishi) yotqizilgan.

Xulosa. Tasdiqlangan "suvchechak" tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan bemorlar tarkibida 3 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar sezilarli darajada ustunlik qildi.

References:

1. Худойдодова С.Г. Катамнез детей COVID-19. Вестник Ташкентской медицинской академии.2023 №3/2 С.-124-127.
2. Баранов А.А. Стратегии контроля ветряной оспы в России. Итоги международного совещания экспертно- го совета по вопросам профилактики ветряной

оспы (W.A.V.E.). Вопр соврем педиатр 2022; 3: 5—12.

3. Инфекционная заболеваемость в РФ в 2018-2019 гг. Информационный сборник. М: ФЦГСЭН МЗ РФ, 2019; .

4. Fisher R.G., Edwards K.M. Varicella Zoster. Pediatrics in Review 2020; 19: 62—67.

